

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Садикова Ш.А.

к.п.н., доцент ТГПУ.

Каюмова М.Н.

магистрант ТГПУ, Ташкент.

тел.: +99899-8701545. e-mail: n.mubinakhon2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14171022>

Аннотация. «... дошкольник не эстафета, которую передаёт семья в руки педагогов детского сада. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов...» Из концепции дошкольного воспитания ФГОС.

Ключевые слова: дошкольник, семья, личность, Семья и дошкольная организация.

COOPERATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. "... a preschooler is not a relay race that the family passes into the hands of kindergarten teachers. What is important here is not the principle of parallelism, but the principle of interpenetration of two social institutions..." From the concept of preschool education of the Federal State Educational Standard.

Key words: preschooler, family, personality, Family and preschool organization.

В Республике Узбекистан семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Материнство и отцовство в Республике Узбекистан пользуются почетом и уважением.

Охрана интересов матери и ребенка обеспечивается специальными мерами по охране труда и здоровья женщины, созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством, правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства.

Семья – это место где формируются межличностные отношения. Семья – это основа, фундамент в жизни подрастающего поколения, пример для подражания. В ней происходит всестороннее развитие, формируется правильное отношение к окружающему миру, воспитывается личность.

Личность – это человек, представляющий общество, социальную группу, занимающийся конкретным видом деятельности, понимающий свою причастность к окружающему миру и обладающий индивидуально психолого - физиологическими данными.

Семья и дошкольная организация - два важных института для социализации ребенка. Они взаимосвязаны для всестороннего развития личности.

Задача организации вплотиться с родителями ребенка и помочь ему адаптироваться в жизни, к обществу, стать коммуникабельным, воспитанным, ответственным человеком, чтобы он нашел правильный путь в своей жизни, шел уверенно к цели и был подготовлен на среднюю ступень непрерывного образовательного процесса. Дать родителям педагогическую помощь в плане единых подходов воспитания ребенка. При взаимодействии работы двух институтов нужно учитывать микро среду в котором рос ребенок, а также родительские запросы и степень их заинтересованности.

К основным целям работы с родителями относятся:

- установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка;
- создать атмосферу взаимопомощи и взаимопонимания;
- дополнять и обмениваться воспитательными умениями;
- поддерживать их в собственных педагогических навыках.

Мы все партнерские отношения строим поэтапно. Сначала познакомимся, далее подружимся.

Сначала мы проводим экскурсию, рассказываем о своих профессиональных качествах, возможностях, требованиях, после слушаем родителей, их интересы вопросы. Анализируя все данные мы должны предложить свою программу с родителями.

В моем случае это возможно будут современных педагогические технологии с родителями. К ним можем отнести приобщение родителей к педагогическому мастерству, круглые столы с родителями и детьми, мероприятия и эстафеты с участием родителей и детей, выставки детских работ, день открытых дверей, экскурсии, психолого - педагогические тренинги, пребывание родителей в урочное время.

Для тех детей у кого пробелы в успеваемости можно организовать семейные клубы. Например: мы по успеваемости делим детей по группам, то есть их объединяет одна и та же проблема. Здесь к детям присоединяются и их родители. Ведутся поиски оптимальных и эффективных подходов для решения проблем с помощью современных педагогических технологий.

Идет коллективная, наглядно - экспериментальная, проектно - исследовательская работы. Это не только помогает решать данную задачу, но и учит родителей быть ответственнее к развитию ребенка, родители больше начинают общаться с детьми, познавать их с разных сторон. А дети в свою очередь начинают дружить с родителями, делиться своими эмоциями, впечатлениями, у многих из них постепенно пропадает боязнь, что то сделать неправильно, начинают раскрываться с различных сторон к родителям.

REFERENCES

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан: Раздел 1, глава 1, статья 4 от 28 сентября 2019 года. – Т., 2019.
2. Мусурманова О., Шарипова Д. Толковый словарь терминов дошкольного и начального образования. – Т., 2012.
3. Коменский Я.А. Материнская школа. – Т., 1892 год.
4. Сязина Л.Н. Консультация для воспитателей на тему: «Сотрудничество с родителями – эффективные формы работы в соответствии с ФГОС ДО». - М., 2021 год